

УЧИНЧИ РЕНЕССАНС: ИЛМ-ФАН, ТАЪЛИМ ВА ИННОВАЦИЯ ИНТЕГРАЦИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Абдуллаева Феруза Суюновна

*ЎзДЖТУ, Илмий инновацион ишланмаларни
тажоратлаштириш бўлими бошлиғи, педагогика
фанлари бўйича фалсафа (PhD) доктори, доцент.*

Сўнги беш йиллик ислохотларнинг натижасида мамлакатимизда Янги Ўзбекистонни барпо этишнинг зарур сиёсий-ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий ва илмий-маърифий асослари яратилди.¹³ Президент Шавкат Мирзиёев томонидан туризм соҳаси мамлакатимиз миллий иқтисодиётининг стратегик йўналишларидан бири сифатида белгилаб берилди.

Учинчи ренессанс даврида Республика иқтисодиётида туризмни стратегик даражага кўтариш, ички туризм хизматларини диверсификация қилиш ва ҳажмини кескин кўпайтириш, фуқароларни мамлакатимизнинг туризм салоҳияти билан таништириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш, тақдим этилаётган туризм хизматлари сифатини яхшилаш ва жаҳон бозорларида рақобатбардошлигини ошириш, туризм соҳасида фаолият юритаётган тадбиркорлик субъектлари учун қўшимча имкониятлар яратиш, замонавий хизматлар инфратузилмасини жадал ривожлантириш, шунингдек, аҳолини иш билан таъминлаш ва уларнинг даромад манбаини кенгайтириш мақсадида 2022 йил 1 июндан бошлаб «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» дастури доирасида:

- жамоа шартномаларига иш берувчилар томонидан ходимлар учун йилига бир маротаба маҳаллий саёҳатга чиқиш имконини яратиш қоидалари киритилади;
- саёҳат харажатларининг бир қисми иш берувчиларнинг бюджетдан ташқари жамғармалари маблағлари ва қонунчиликда тақиқланмаган бошқа манбалар ҳисобидан қоплаб берилади;
- Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» дастури доирасида ички туризмни ривожлантириш ёшлар, айниқса, таълим муассасалари ўқувчи-талабалари учун туризмнинг тарихий билим берувчи, маданий-кўнгилочар, экстремал, экологик, этно- ва пляж туризми турларини ташкил этиш учун масъул этиб — Ёшлар ишлари агентлиги, Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва Халқ таълими вазирлиги белгиланди. Мазкур масъул ташкилотлар ўз йўналишлари бўйича ҳар йили иш берувчилар билан биргаликда ходимлар республика бўйлаб саёҳатга чиқиши учун саёҳат графикларини тасдиқлашни ҳамда саёҳатни амалга ошириш вазифаси юклатилди.

2022 йилдан бошлаб июль ойида «Ёшлар туризми ойлиги», 2023 йилдан бошлаб эса январь ойининг биринчи декадаси ва март ойининг учинчи декадасида — «Ёшлар туризми ҳафталиги»ни ўтказиб бориш белгиланди.¹⁴

Мамлакатимизни ички ва зиёрат туризмини барқарор ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30 апрелдаги ПҚ-232-сон қарорига мувофиқ 1-ИЛОВА “Ички туризмни диверсификация қилиш дастури ишлаб чиқилди.

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30-апрелдаги “Ички туризм хизматларини диверсификация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-232-сон Қарори.

Дастурда ўқувчи, талаба ва ёшлар (7 — 30 ёш) ўртасида «Ёшлар туризми ойлиги» ва «Ёшлар туризми ҳафталиги»ни ташкил этиш ва ўтказиш. Бунда:

- таътил вақтида республиканинг диққатга сазовор жойларига мавсумий имтиёзли саёҳат пакет ларини ташкил этишга қаратилган ташкилий чора-тадбирларни амалга ошириш;

- олий таълим муассасалари талабалари харажатларининг бир қисмини олий таълим муассасаларининг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан, мактаб ўқувчилари ва маҳаллалардаги аҳоли ва ёшлар ташрифлари харажатларининг бир қисмини (ёки транспорт харажати тўлиқ) маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан қоплаш;

- ногиронлиги бўлган ўқувчи, талаба ва ёшларнинг республикамиз бўйлаб саёҳат қилишлари учун зарур ташкилий ва амалий чора-тадбирларни амалга ошириш;

- маданий мерос объектлари, музейлар, театр ва кинотеатрларга ёшларнинг жамоавий ташрифларини ташкил қилиш;

- ёшларнинг маданий мерос объектлари ва музейларга ташрифи давомида маҳорат дарсларини ташкил қилиш ва ўтказиш, тарихимизни жонли кўрсатувчи театрлаштирилган томошалар намойишини йўлга қўйиш назарда тутилади;

- «Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қил!» дастури доирасида саёҳат қилиш тартиби ва одобини назарда тутувчи, шу жумладан таълим муассасаларининг ўқувчилари ва талабалари учун «Саёҳат одоби» ва «Зиёрат одоби» каби тавсиявий қўлланмалар ишлаб чиқиш;

- Ички ва зиёрат туризмини барқарор ривожлантирган ҳолда ҳудудлараро саёҳатларни ташкил этиш ва саёҳатчиларни юбориш юзасидан икки томонлама меморандумлар имзолаш ҳамда уларни амалга ошириш каби бир қатор вазифалар белгиланди. Юқорида келтирилган таҳлилларда кўрсатилаган амалдаги ҳужжатларда белгиланган вазифаларни ижросини таъминлаш ва ички ва зиёрат туризм соҳасини инновацион ривожлантириш мақсадида туризм соҳаси бўйича имконияти мавжуд олий таълим муассасаларини танлаб олинади ва бугунги кунда университет ҳузурида фаолият олиб бораётган “Илмий инновацион ишланмаларни тижоратлаштириш бўлими”лари таркибида “Туризм” марказларини ташкил этиш, ушбу марказлар туризм хизматлари бўйича фаолият кўрсатади. Олий таълим муассасалари ва хусусий сайёҳлик агентлиги билан ҳамкорликда ишбилармонлик, маданий-маърифий, зиёрат, гастронмик ҳамда таълимий туризмлар интеграцияси қилиш орқали саёҳатлар ташкил этилади. Туризм, мавжуд фаолият турларида яъни: гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик йўналиши мавжуд ОТМлар фаолиятида самарали ташкил этиш имконияти мавжуд деб ҳисоблаймиз. Туризм марказида талабалар сайёҳ ёки гид (ишчи) сифатида иштирок этиши мумкин. Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик йўналиши талабалари гидга тартиб билан ассистент сифатида бириктирилади. Бунда талаба ўз соҳаси бўйича билимларини ривожлантириш ва амалиётда қўллаш орқали бандлиги таъминланади ва даромад олиш имконияти яратилади. Шу билан бирга, талабалар хизматдан фойдаланувчи сайёҳ сифатида иштирок этиши мумкин. Туризм марказида ишбилармонлик, маданий-маърифий, зиёрат, гастронмик ҳамда таълимий туризмлар интеграцияси қилиш орқали саёҳатлар ташкил этилади, талабалар эса саёҳат қилиш билан танлаб борилган зиёратгоҳ жойлашган вилоят ёки шаҳарларни тарихи, географик жойлашуви, миллий урф одатлари миллий қадриятлар ва миллий таомлари бўйича билимларга эга бўладилар. Туризм марказ таълим, илм-фан соҳаси ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасида ўзаро интеграцияси, инновацияларни жорий қилиш, ички туризм

хизматларини диверсификация қилиш ва ҳажмини кескин кўпайтириш, фуқароларни мамлакатимизнинг туризм салоҳияти билан таништириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш, замонавий сервис инфратузилмасини жадал такомиллаштириш, амалиётда қўллай олиши, аҳолини иш билан таъминлаш ва қўшимча даромад олиш имконияти, хизматдан фойдаланувчи ёшларнинг бандлиги самарали ташкил этилиши таъминланади ва туризм соҳа ривожини инновацион ёндошув асосида доимий равишда такомиллашиб боришига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” ПФ-60-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 30-апрелдаги “Ички туризм хизматларини диверсификация қилишга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-232-сон ли Қарори.